

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677411>

УДК 376

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ И КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

П.А. Зайцева,

студент

М.Л. Мальчевская,

научный руководитель,

к.пед.н., доц.,

ФГБОУ ВО "ХГУ им. Н.Ф. Катанова"

Аннотация: В статье рассмотрены проблема формирования пространственных представлений у детей младшего школьного возраста, выявлена роль уроков технологии в этом процессе и обоснованы возможности использования графической и конструкторской деятельности младших школьников на уроках технологии для повышения уровня сформированности пространственных представлений у детей.

Ключевые слова: представления, пространственные представления, уроки технологии, графическая деятельность, конструкторская деятельность, младшие школьники

FEATURES OF THE USE OF GRAPHIC AND DESIGN ACTIVITIES IN TECHNOLOGY LESSONS IN THE FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

P.A. Zaytseva,

Student

M.L. Malchevskaya,

Scientific Adviser,

Ph. D., Associate Professor,

Moscow State University named after N.F. Katanov

Annotation: The article deals with the problem of the formation of spatial representations in children of primary school age, the role of technology lessons in this process is revealed, and the possibilities of using graphic and design activities

of younger schoolchildren in technology lessons to increase the level of formation of spatial representations in children are justified.

Keyword: views, spatial representations, technology lessons, graphic activity, design activities, primary school students

На современном этапе стратегия начальной школы представляет собой лично-ориентированный процесс обучения, который обеспечивает развитие и саморазвитие детей. Тенденции развития начальной школы направлены на фундаментализацию обучения, поиск основополагающих составляющих каждой изучаемой дисциплины, выявление взаимосвязей между предметами школьного цикла. В связи с тем, что социальной потребностью общества является воспитание творческой личности, то, как отмечают многие исследователи, именно в школьной практике необходимо найти возможности в учебной деятельности, способствующие развитию творческого потенциала каждого ребенка.

Творческая деятельность напрямую связана с уровнем развития восприятия человека, уровнем развития его образного мышления, а также уровнем сформированности пространственных представлений. Восприятие и осознание пространственных отношений является необходимым условием адаптации организма к среде существования. Пространственные характеристики есть не что иное, как установление отношений и взаимосвязей между предметами и явлениями. Этим обусловлено исключительно широкое значение пространственных представлений в жизни человека и их связь со всей его познавательной деятельностью. В детском возрасте развитие пространственных представлений имеет огромное значение для формирования у ребенка представлений об окружающем мире. Пространственные представления также являются предпосылками для формирования его пространственного мышления и обеспечиваются различными психическими процессами, такими как восприятие (первоосновой которого являются ощущения), внимание, память, воображение при обязательном участии речи [1-4].

Сегодня многочисленными исследованиями в области изучения пространственных представлений отмечено, что в младшие школьники слабо оперируют образами, у них недостаточно развиты пространственные представления, а также способность фиксировать технические и конструкторские идеи различными графическими способами.

Проблема, связанная с формированием пространственных представлений у учащихся, находит свое отражение в трудах как отечественных, так и зарубежных исследователей. Основу изучения данной проблемы составляют работы Н.А. Бернштейна, П.П. Блонского, Л.С.

Выготского, П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, И.П. Павлова, С.Л. Рубенштейна, И.М. Сеченова, Д.Б. Эльконина и др. Позднее развитие указанного направления связано с именами Б.Г. Ананьева, О.И. Галкиной, Л.Л. Гуровой, Л.В. Занкова. Все эти работы раскрывают механизмы восприятия пространства. Также в них выделены и обоснованы этапы развития пространственных представлений, берущие свое начало от сенсомоторного восприятия пространства, которое затем становится проективным и метрическим. Вообще, говоря о пространственных представлениях, мы должны остановиться на определении самого понятия представлений. С.Л. Рубинштейн определяет их, как восстановление памятью образа ранее воспринятого предмета или явления, а также создание образа путем воображения [5-7]. В свою очередь, пространственные представления – это «представления, в которых находят отражение пространственные отношения предметов (величина, форма, месторасположение, движение)» [3, с. 318].

Говоря о пространственных представлениях, следует исходить из того, что «это представления о пространственных и пространственно-временных свойствах и отношениях, величине, форме, расположении объектов относительно друг друга, расположение объектов в пространстве» [7, с. 184].

Основными «качественными показателями пространственных представлений являются:

- тип оперирования пространственными образами;
- широта оперирования с учетом используемой графической основы;
- полнота образа (преимущественное отражение в нем формы, величин, пространственного положения объектов);
- используемая устойчивая система отсчета (пространственная ориентация «от себя», от произвольной точки отсчета)» [6, с. 174].

Вопрос восприятия пространства и развития пространственных представлений непосредственно смыкается с вопросом решения мыслительных задач и формированием понятий, а этот процесс в жизни ребенка считается важной составляющей его умственного формирования в целом, так как играет большую роль при изучении им не только учебных дисциплин, но также влияет на формирование личности ребенка в целом [10].

В связи с этим в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее ФГОС НОО) в числе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования выделяются требования, связанные с формированием у младших школьников пространственных представлений [8]. При этом особую роль в этом процессе отводится урокам технологии, так

как «именно на данных уроках реализуется конструктивно-техническая, изобразительная и графическая деятельность» [1, с. 42]. Доказано, что именно в процессе выполнения данных видов деятельности у учащихся формируются не только практические умения и навыки, но и в первую очередь пространственные представления, которые станут основой для изучения математики, окружающего мира, уроков изобразительного искусства и т.д.

На уроках технологии у младших школьников «формируется пространственное мышление, творческая динамичность, воображение, способность выходить за границы стандартных понятий». В заданиях по технологии младшие школьники «знакомятся с качествами различных использованных материалов (кожа, бумага, соломка, ткань и т.д.), обучаются отличать геометрические формы, цвета, определять соответствие элементов согласно величине, а также группировать части в целое, акцентировать строение, состояние объекта в пространстве, ориентироваться на листе бумаги» [2, с. 12].

Анализ научных и методических разработок в этой области показывает, что основными средствами формирования пространственных представлений у учащихся начальной школы на уроках технологии является графическая и конструкторская деятельность. Именно этот факт послужил основанием для выбора предмета нашего исследования. Рассмотрим более подробно понятия, связанные с этими видами деятельности.

Графическая деятельность – это «исполнительный компонент художественной деятельности, направленной на воспроизведение предметов и геометрических объектов». «К обязательным компонентам графической деятельности относятся зрительное внимание, зрительная память, зрительно-пространственные отношения, функции распределения внимания с одного объекта на другой и функция контроля, зрительно-моторные функции, координации разных частей тела и мелкая моторика» [2, с. 8].

Конструкторская деятельность – это «практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному назначению» [5, с. 17].

Конструкторская деятельность неразрывно связана с графической деятельностью и обладает чрезвычайно широкими возможностями для умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания детей. На занятиях конструированием осуществляется развитие сенсорных и мыслительных способностей детей. При правильно организованной деятельности дети приобретают конструктивно-технические, графические и обобщенные умения. В процессе конструкторской деятельности мышление детей в процессе конструктивной деятельности имеет практическую направленность и носит творческий характер. При обучении детей

конструированию развивается планирующая мыслительная деятельность, практическое познание свойств геометрических тел и пространственных отношений [9].

К особенностям использования графической и конструкторской деятельности на уроках технологии в начальной школе относится включение разных видов конструирования (из строительного, природного, бросового материала, бумаги, картона, деталей конструкторов), использование разнообразных видов графической деятельности (работа с чертежами, схемами, моделями), организация на уроке выполнения таких видов заданий, как наблюдение с целью сравнения и анализа пространственных форм, восприятия и осмысливания информации, распознавание объектов среди объектов реальной деятельности, изображений.

К примеру, в ходе конструкторской деятельности, выполняя с детьми поделки «Гусеница», «Космонавт» и «Насекомые» из картона и цветной бумаги у младших школьников формируются представления о величине, форме, ориентации и расположении предметов в пространстве. Используя наборы геометрических фигур из цветного картона, выполняя задания педагога по раскладыванию фигур на парте в указанном направлении (дальше, за, перед, ближе, перед, между и т.д.), происходит формирование представлений о расположении объектов по горизонтальной оси. В ходе графической деятельности, используя гнущуюся проволоку и шнуры, выполняя задания учителя на расположение данных материалов на расчерченном листе (вверх, вниз, перед, за и т.д.) у школьников формируются представления о расположении объектов по вертикальной оси. Задания на чтение графических изображений направлены не только на проверку знаний и умений, необходимых для выполнения технологических операций (разметка, сгиб, резание и др.), а также на формирование таких пространственных представлений как представления о величине, форме, расположении предметов на плоскости. Эти и другие виды работ помогают эффективнее формировать пространственное мышление в целом, однако эта работа должна быть систематической и комплексной.

Итак, пространственные представления – это представления о пространственных и пространственно-временных свойствах и отношениях, величине, форме, расположении объектов относительно друг друга, расположении объектов в пространстве. Эффективным средством формирования пространственных представлений у младших школьников являются уроки технологии с использованием графической и конструкторской деятельности.

Список литературы

- [1] Акинчикова М.И. Развитие пространственных представлений у младших школьников. / М.И. Акинчикова. // Начальная школа. – 2017. № 2. 90-91 с.
- [2] Бондарева Н.Д. Развитие пространственных представлений младших школьников в процессе графической деятельности и конструирования (на примере уроков трудового обучения). / Н.Д. Бондарева. // Автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 2015. 18 с.
- [3] Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. / Н.Н. Волков. – М., 2015. 508 с.
- [4] Галкина О.И. Развитие пространственных представлений у детей в начальной школе. / О.И. Галкина. – М., 2015. 102 с.
- [5] Коньшева Н.М. Конструирование как средство развития младших школьников на уроках ручного труда: Пособие для учителей и студентов педвузов. / Н.М. Коньшева. – М., 2017. 88 с.
- [6] Пространственные представления как средство познания объективной действительности. / Под ред. М.Н. Макаровой. – М., 2015. 220 с.
- [7] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. / С.Л. Рубинштейн. – СПб., 2018. 720 с.
- [8] Федеральный Государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373. – М., 2009. 41 с.
- [9] Шаламон Е.П. Возрастные особенности элементарного конструирования у школьников. / Е.П. Шаламон. – М., 2017. 240 с.
- [10] Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. / И.С. Якиманская. – М., 2018. 325 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Akinchikova M.I. The development of spatial representations in primary schoolchildren. / M.I. Akinchikova. // Primary School. – 2017. No. 2. 90-91 p.
- [2] Bondareva N.D. The development of spatial representations of primary schoolchildren in the process of graphic activity and design (using the example of labor training lessons). / N. D. Bondareva. // Autoref. dis. Cand. ped. sciences. – M., 2015. 18 p.
- [3] Volkov N.N. Perception of the subject and drawing. / N.N. Volkov. – M., 2015. 508 p.
- [4] Galkina OI The development of spatial representations in children in primary school. / O.I. Galkin. – M., 2015. 102 p.

[5] Konyshva N.M. Construction as a means of developing younger schoolchildren in manual labor lessons: A guide for teachers and students of pedagogical universities. / N.M. Konyshva. – M., 2017. 88 p.

[6] Spatial representations as a means of cognizing objective reality. / Ed. M.N. Makarova. – M., 2015. 220 p.

[7] Rubinstein C.JI. Fundamentals of General Psychology. / C.JI. Rubinstein. – SPb., 2018. 720 p.

[8] Federal State General Education Standard of Primary General Education. Approved by the order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated 06.10.2009 No. 373. – M., 2009. 41 p.

[9] Shalomon E.P. Age features of elementary construction in schoolchildren. / E.P. Shalomon. – M., 2017. 240 p.

[10] Yakimanskaya I.S. Development of spatial thinking of schoolchildren. / I.S. Yakimanskaya. – M., 2018. 325 p.

© П.А. Зайцева, 2021

Поступила в редакцию 5.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Зайцева П.А. Особенности использования графической и конструкторской деятельности на уроках технологии в формировании пространственных представлений у младших школьников // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 116-122. URL: <https://ip-journal.ru/>